

ПРИНЦИПЫ И ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЧИ

В статье рассматриваются закономерности развития современного языкознания, представлены принципы и положения исследования речи, описаны методология и методика её исследования. Поднимаются вопросы речеведения как самостоятельной отрасли лингвистики. Наиболее убедительной, с нашей точки зрения, является та концепция построения речи, которая приложима к речевой деятельности человека, независимо от его возраста и знаний, с учётом письменной и устной её формы.

Ключевые слова: синтагма, фраза, предложение, высказывание, текст, единица языка, единица речи.

PRINCIPLES AND RULES OF SPEECH STUDY

The article deals with the mechanisms of modern linguistics development, the principles and rules of speech study are provided, its methodology and technique are described. The issues of speech production matter as an independent field of linguistics are raised. In our view, the most convincing is the concept of speech creation which is applicable to human speech activity regardless of their age and proficiency in light of its written and oral forms.

Key words: syntagma, phrase, sentence, utterance, text, language unit, speech unit.

1. Вводные замечания. Язык как важнейшее национальное и социальное явление, как основной инструмент любой деятельности занимает центральное место в жизни каждого народа как субъекта мировой истории и каждого человека независимо от того, осознаёт он это или нет. Язык выступает в роли средства и способа формирования личной системы понятий и представлений о мире, которая является главным арсеналом психической деятельности каждого человека.

Историю любого народа можно представить как отражение развития его речевой деятельности. Все его действия, достижения, все события в его жизни сопровождаются мышлением и речью, которая в полной мере отражает практическую жизнь, знания, науку, культуру, обычаи, традиции, менталитет, в связи с чем люди постоянно проявляют интерес к речи, так как она сопровождает их жизнь из поколения в поколение, отражая историю и определяя перспективы развития.

Лингвистика накопила значительное количество ценных сведений, которые касаются фундаментальных проблем языкознания, в связи с чем помогают найти ответы на многие актуальные вопросы теории и практики речевой деятельности. Тем не менее, современная теория в то же время характеризуется обилием проблем и противоречий.

Дискуссии вызывают многие вопросы. Такие, например, как сфера языка и сфера

речи, номинация и коммуникация, интонация и её роль в построении и восприятии речи, порождение речи и её реальные исходные единицы, слово в системе языка и в сфере речи, единицы языка и единицы речи, единицы устной речи и письменной, единицы порождения речи и структуры её традиционного оформления, члены предложения и его реальные авторские единицы, которые чётко отражаются в интонационной делимитации речи её субъектом, слово и словосочетание и их роль в построении речи, структурная схема предложения и её отношение к организации речи и многие другие.

Неубедительность и противоречивость при выделении исходной речевой единицы являются закономерным результатом непоследовательного разграничения сфер языка и речи, что, например, проявляется в элементарном смешении языковых единиц и речевых, в недостаточной разработке реальных основ построения речи, в использовании методов и приёмов, не соответствующих предмету, сфере и цели исследования.

Не способствует успешному исследованию частое смешение единиц устной и письменной форм речи. По этому признаку до сих пор нет чёткой дифференциации речевых единиц, нет разграничения их и по признаку участия их в порождении речи или в её традиционном оформлении, хотя попытки дифференциации речевых единиц по их отношению к формам речи осуществляются некоторыми исследователями [Андреева, 2007].

Дискуссионными и неубедительными предстают теории построения речи (предложения) на основе структурной схемы с помощью так называемых отдельных лексических распространителей.

Следует обратить внимание на то, что в последнее время лингвисты изменили подход к объекту исследования. В течение всего существования и развития языкознания объектом их исследований был язык как арсенал лингвистических средств, как система правил, норм, грамматических парадигм, схем и моделей. Но изучение лингвистики на уровне языка, т. е. на уровне обобщений и абстракций, нередко приводит исследователей в тупик, так как мир лингвистики по своей сущности бинарен. Он включает сферу языка как статичную общенародную часть, представленную в предметно-словесной форме, и сферу речи как динамичную область индивидуальной креативной психической деятельности человека.

Языковые реалии и категории устанавливаются на основе речи и не выходят за её пределы, тогда как речевые факты всегда шире, богаче и разнообразнее языковых. Поэтому речевая деятельность требует особого внимания и тщательного изучения.

Игнорирование исследователями сферы речи приводило к тому, что многие лингвистические разработки заканчивались противоречиями, вызывая сомнения и возражения. В связи с этим накопилось много проблемных вопросов. Особенно в той части,

которая связана с речью. Это вводные слова, их статус, место и роль в речи; обращение, его статус и место в речи. Высказываются странные мысли о том, что это факультативные компоненты, которые могут быть опущены без ущерба для структуры и содержания предложения. С одной стороны, обращение определяется как необязательный для структуры предложения компонент, с другой же – утверждается о существовании особых вокативных предложений. При этом уже никто не упоминает, что обращение – факультативный компонент, никто не задаётся вопросом, можно ли в вокативных предложениях опускать его «без ущерба для предложения», ибо курьёзность ситуации очевидна. Насколько вообще правомерно утверждение, согласно которому какие-то компоненты можно регулярно опускать в предложении без ущерба для его содержания? Если их можно опускать без ущерба для содержания, то уместнее их вообще не включать в предложение.

Весьма сомнительно представлено в науке и само предложение как синтаксическая структура, его построение, статус, членение на составные компоненты, его актуальное членение, сфера функционирования и место в речи. Противоречиво представлено словосочетание и его функции, учение о членах предложения и порядке слов в нём и многие другие вопросы, которые объективно и убедительно можно осветить, лишь опираясь на результаты исследования конкретной речи.

Необходимо чётко и последовательно разграничить сферы языка и речи и их единицы. Важно осуществить дифференциацию речевых единиц по их назначению, признакам и функциям, установить реальные исходные компоненты порождения и восприятия речи, выявить их типологические признаки, обосновать главный методологический принцип исследования речи, определить актуальные методы и приёмы. Без знания реальных основ речи, многие концепции в области синтаксиса остаются неубедительными. Этим обусловлены **актуальность** и перспективы.

Исследование синтаксических явлений осуществлялось в основном в сфере языка, в сфере абстракций и обобщений, тогда как синтаксис прежде всего связан с речью. И это стало тормозом в развитии синтаксической мысли. Всё чаще стали возникать парадоксальные ситуации, когда содержание речи людям понятно, а теоретическое описание её лингвистами представлено туманно и неубедительно. И это в родном языке, которым на практике каждый человек овладевает уже в первые годы своей жизни.

До настоящего времени остаётся неубедительным освещение многих тем. В процессе верификации предлагаемых концепций выясняется, что они не соответствуют речевой деятельности.

Речевая деятельность включает четыре вида: два продуктивных (говорение и письмо) и два рецептивных (слушание и чтение), два в устной её форме (говорение и

слушание) и два в письменной (письмо и чтение). Обращаясь к устной форме речи и соотнося её с письменной речью, можно увидеть, что существующая теория часто не соответствует ни её видам, ни реальным единицам, ни характеру её порождения.

Например, в устной речи можно *произнести* единицы языка – *звук, букву, морфему, слово, словоформу*. Можно *произнести* любую из типичных речевых единиц устной формы – *синтагму, фразу*. Даже можно *произнести речь* в целом как завершённое в структурном, интонационном и смысловом отношении сообщение. Но нельзя *произнести предложение*. Речевая практика народа не фиксирует сочетания *произнести предложение*. Такого действия нет в устной речи народа, так как в ней нет предложений – в ней фразы. А чего в ней нет, того нельзя и произнести.

Не соответствует существующая синтаксическая теория и восприятию устной речи, которое осуществляется в последовательном осмыслении слушателем всех исходных речевых единиц по мере их появления и разграничения в речи. Иными словами, она не соответствует естественным, первичным видам речевой деятельности, которые даны человеку от природы.

В известной степени она соответствует письменной, т. е. искусственной, форме речи. Но и здесь не обошлось без сомнительных утверждений и концепций, касающихся вопросов построения предложения, его статуса, функций, порядка слов в нём, системы членов предложения и других.

По проблеме, обсуждаемой в статье, были изучены последние публикации на английском языке, представленные в открытом доступе [Aarts, 2001; Baird, Evans, Greenhill, 2021; Baker, Hengeveld, 2012; Denham, Lobeck, 2013; Forsyth, 2013; Found, 2017; Kuperman, Siegelman, 2022; Ruppel, 2018].

2. Основная часть. При изучении фактов и различных явлений речи должны использоваться не просто лингвистические методы и приёмы, а именно те, которые в полной мере соответствуют речи как объекту исследования и не вызывают противоречий в процессе верификации выводов.

Исходя из того, что речь – типичное, но индивидуальное явление, необходимо выявлять подлинную индивидуально-авторскую структуру конкретной речи, устанавливать реальные, т. е. авторские, исходные единицы её порождения, выяснять признаки этих единиц, их морфологическую природу, функции, особенности употребления в речи.

Существующая концепция построения речи вызывает сомнение в её соответствии реальной речевой деятельности. Какие связи и отношения существуют между языком и речью, словом и мыслью, фразой и предложением?

Согласно господствующему в современной науке мнению, речь строится из слов как номинативных средств языка, отражая триаду лингвистических единиц: слово, предложение, текст. Но ещё В. фон Гумбольдт весьма точно подметил, что не речь порождается из слов, а, наоборот, слова появляются из речи. Он первым обратил внимание на то, что теория построения речи из слов не соответствует характеру речевой деятельности. Тем самым он обозначил приоритет речи в историческом развитии языка и науки о нём.

Как порождается речь – устная и письменная? Как и когда появляются предложения? Простые и естественные вопросы. Но убедительных ответов на них нет и сейчас. В лингвистике вопросы построения и восприятия речи относятся к фундаментальным, ибо отражают основу всех видов речевой деятельности – продуктивных и рецептивных, как устной её формы, так и письменной. Любое изучение речи, как и лингвистики в целом, следует осуществлять с осознания и разграничения лингвистических сфер языка и речи, с разграничения их единиц, а также естественной дифференциации речевых единиц на основании объективных показателей и принципов.

Основным учебным предметом для каждого человека является родной язык, который становится для него главным инструментом в его общественной и производственной деятельности. А каков инструмент, таково и качество деятельности. Например, если учитывать, что основные знания о мире человек получает в результате чтения, становится ясно, как важно научиться правильно читать, чтобы точно понимать читаемый текст. Но правильно понять его можно лишь при опоре на его подлинные исходные речевые единицы, которые составили его реальную, т. е. авторскую, структуру и содержание – не языковую, абстрактную схему, а речевую, реальную, конкретную структуру. Адекватное линейное членение читателем текста на исходные авторские речевые компоненты, непосредственно породившие его структуру и содержание, будет способствовать осознанию авторской интонации, а значит, и точному восприятию содержания.

Прагматический аспект данного вопроса чрезвычайно важен для лингвистического развития человека, в первую очередь при выяснении того, какие слова сочетаются в речи в единые минимальные структурно-смысловые группы и как эти группы соотносятся друг с другом, что существенно при чтении и восприятии текстов. Не менее важен он при изучении грамматики и формировании умений и навыков синтаксического анализа и разбора реальных речевых авторских структур.

Если язык народа – общий арсенал статических лингвистических средств, то речь у каждого человека – индивидуальна и динамична. Тем не менее, у неё тоже есть общие признаки, применительно к её субъектам, например, характер её естественного порождения и устного восприятия, делимитация, т. е. интонационное разграничение с

помощью пауз, исходных минимальных единиц, составляющих её истинную структуру и содержание, а также интонационная интерпретация выделяемых единиц. Говорящий, отражая подлинную структуру речи, разграничивает её реальные исходные единицы паузами, благодаря чему слушатели точно понимают её содержание.

Что касается письменной речи, в которую при необходимости трансформируется устная (или внутренняя) её форма, она воспринимается на основе тех же речевых единиц – синтагм, которые в данном случае получают графическую форму выражения. Так что в письменной форме передаётся то содержание, которое предварительно «проходит» через устную форму (или внутреннюю речь), поэтому для автора оно в обеих формах всегда однозначно и таким оно должно стать для читателя. Только в этом случае можно говорить о точном понимании авторского содержания.

Порождение речи как вид психической деятельности едино, тогда как формы её выражения разные: устная и письменная. Для них используются разные средства, в связи с чем у них разное восприятие – слуховое и зрительное. Но содержание одно и то же – авторское. Оно не предполагает никаких поисков дополнительных смысловых нюансов и оттенков, ибо это уже будем совсем иное содержание.

При устном общении адекватное восприятие речи осуществляется благодаря интонации говорящего – мелодике, ударениям, паузам, – и поэтому оно не вызывает у слушателей затруднений. С письменной речью читателю нужно научиться работать самостоятельно, чтобы добиться её точного понимания. Ему необходимо осознать её авторскую интонацию, что позволит идентифицировать реальную (авторскую) структуру её исходных единиц и на их основе точно определить передаваемое авторское содержание.

Многие ошибки при чтении обусловлены недостаточным объёмом знаний и речевого опыта читателя, а также огрехами в лингвистической науке. Так, согласно господствующей в лингвистике концепции предложение как центральная единица речи строится из отдельных слов, в связи с чем обучение чтению ведётся с опорой на слово. Её сторонники не обращают внимания на то, что воспринимается речь не в результате сложения значений этих слов. Выходит, что у неё разные принципы шифрации и дешифрации, и это не учитывается её сторонниками. Нам не удалось найти ни одного человека, даже среди представителей данной концепции, кто строил бы в своей речи предложения в соответствии с декларируемой теорией.

В своё время В. фон Гумбольдт в нескольких предложениях точно отразил реальную картину порождения речи: *«Речь течет непрерывным потоком, и говорящий, прежде чем задуматься над языком, имеет дело только с совокупностью подлежащих выражению мыслей. Нельзя себе представить, чтобы создание языка начиналось с обозначения*

словами предметов, а затем уже происходило соединение слов. В действительности речь строится не из предшествующих ей слов, а, наоборот, слова возникают из речи» [Гумбольдт, 1964: 100].

Таким образом, Гумбольдт отмечает последовательную линейность, спонтанность и автоматизм речи (*течёт непрерывным потоком*). Внимание её субъекта сосредоточено на передаваемом содержании (*на предназначенных для передачи мыслях*).

Ошибочно полагать, что сначала люди установили слова в качестве наименований предметов окружающего мира, а потом при необходимости стали сознательно и целенаправленно вылавливать их из словаря и, соединяя, подгонять их к содержанию речи. В процессе психической деятельности человека результаты его мышления автоматически осуществляются в лингвистической форме. В сознании человека окружающий мир соотносится с системой кодовых лингвистических единиц. В реальности речь вообще не строится, тем более из отдельных слов. Она спонтанно порождается. Она, по Гумбольдту, выливается: между мышлением и речью нет временных промежутков. При передаче информации в процессе её порождения слова мгновенно возникают в сознании в виде единых структурно-смысловых лексических комплексов, отражающих недискретные фрагменты содержания.

На наш взгляд, В. фон Гумбольдт представил весьма убедительную картину порождения речи, в связи с чем его мысль целесообразно принять в качестве первого и главного методологического принципа исследования речи и руководства при оценке сделанных выводов и их верификации.

Сторонники речепорождающей функции слова не учитывают того, что воспринимается устная речь и каждая её фраза (а на письме – каждое предложение) не на уровне значений слов как отдельных, самостоятельных единиц языка в результате последовательного сложения их значений. С этим фактом они согласны, но почему-то его не учитывают. У них порождение речи и её восприятие не объединены единым принципом. Но *если речь воспринимается не на уровне значений отдельных слов, следовательно, не из них непосредственно она и составлена*. Не выяснив причин этого противоречия, трудно представить убедительную концепцию порождения и восприятия речи. Кроме того, нельзя надеяться на какие-либо успехи в обучении языку и чтению с адекватным пониманием содержания.

Становится очевидным и второй принцип исследования: структура и содержание речи непосредственно составлены не просто из лингвистических единиц, а из тех речевых единиц, на основе которых она воспринимается.

Так что необходимо учитывать (1) дифференциацию лингвистических единиц,

(2) структуру речевых единиц и (3) реальные единицы восприятия речи, чтобы объективно получить подлинные единицы её построения. Они основа любого общения – устного и письменного.

В устном общении, благодаря интонации, минимальные речевые единицы легко воспринимаются слушателями. При трансформации устной или внутренней речи в письменную они получают графическое выражение и составляют формат и содержание всех предложений и текста в целом.

При исследовании речи учитываются такие принципы:

1) порождение речи осуществляется в результате последовательного линейного наращивания минимальных речевых единиц (синтагм), а не в результате реализации структурной схемы предложения путём заполнения её типичных синтаксических позиций;

2) последовательное разграничение сферы языка как общего арсенала лингвистических средств и сферы речи как индивидуального спонтанного их использования в процессе речевой деятельности;

3) последовательное разграничение единиц языка и единиц речи;

4) разграничение речевых единиц устной и письменной речи;

5) разграничение речевых единиц в зависимости от их участия в порождении речи или в её традиционном оформлении;

6) единый нерасчленённый компонент содержания можно передать соответствующей единой структурой речи (синтагмой), которая является предельно минимальной речевой единицей;

7) синтагма является минимальной, недискретной речевой структурой, отражающей элементарный компонент содержания, даже если она включает несколько элементов языка, так как речевых единиц меньше синтагмы нет;

8) реальные единицы восприятия речи легко проявляются в устном общении как естественной его форме в результате их интонационной делимитации говорящим; из них он составляет структуру и содержание своей речи, на их основе она и воспринимается слушателями;

9) устная речь воспринимается посинтагмно и является надёжной опорой при верификации результатов исследования, так как она обусловлена природой, наглядно представляет свою структуру, люди овладевают ею самостоятельно уже в детском возрасте, тогда как письменная речь – искусственная форма, требующая длительного и всестороннего изучения.

В качестве методологической основы исследования проблем речи наиболее уместны концепции В. фон Гумбольдта [Гумбольдт, 1964], А. И. Бодуэна де Куртенэ [Бодуэн де

Куртенэ, 1963], В. В. Виноградова [Виноградов, 1975], Г. Пауля [Paul, 2002], А. А. Потебни [Потебня, 1993] и Л. В. Щербы [Щерба, 2004].

Методическая база речевых исследований представлена разнообразными методами и приёмами, среди которых можно выделить следующие: метод наблюдения за речью в разных речевых сферах; метод системного анализа речи, позволяющий осознать её как систему типичных минимальных исходных авторских речевых единиц, на основе которых представлены и воспринимаются мысли и содержание речи в целом; сопоставительный метод – при анализе речи в её устной и письменной формах при определении её реальной авторской структуры и конкретных исходных единиц; метод верификации полученных результатов и выводов как способ проверки их научной основательности; анализ личной речевой деятельности как один из приёмов верификации; приём синтагматической записи речи; метод компонентного (синтагматического) анализа; приём усиления наглядности, при котором на основе делимитации речи последовательно записываются все выделяемые синтагмы, при этом каждой из них отводится отдельная строка, так что при чтении легче осознаются все авторские синтагмы и фразы, появляется возможность сопоставить фразы с авторскими предложениями, выяснить их соответствия и несоответствия; анализ речи с такими этапами: выделение исходных минимальных речевых единиц (синтагм) и выделение составных речевых единиц вторичной сегментация (фраз, предложений, высказываний, текста).

3. Выводы. Верификация декларируемых утверждений, выводов и концепций – это установление их научной достоверности, основательности, проверка их с использованием наиболее уместных действий, методов и приёмов на соответствие их речевой деятельности, а значит, и истине.

Наиболее убедительной будет та концепция построения речи, которая приложима к речевой деятельности человека, независимо от его возраста и знаний, с учётом письменной и устной её формы.

При верификации результатов исследования целесообразно опираться на устную речь, так как это первичная форма общения, она дана человеку природой; каждый ребёнок овладевает ею самостоятельно, для этого ему достаточно находиться в кругу общающихся людей.

Письменная речь – искусственная форма. Она создана людьми. Чтобы овладеть ею, нужно долго и целенаправленно её изучать, формировать и развивать необходимые знания, умения и навыки. Письмо – результат трансформации звуковой формы в графическую. Именно поэтому при верификации её положений необходимо соотносить их с устной речью как первичной формой, на основе которой разрабатывалась письменная

речь. Устной речью люди наделены природой, а письменную они составили сами.

Необходимость такого подхода диктуется появлением лингвистических концепций, которые не всегда соотносятся с речевой деятельностью и часто содержат гипотетические, виртуальные сведения и поэтому вызывают сомнения в своей достоверности и уместности. Например, господствующие концепции вводных слов и обращений утверждают, что вводные слова и обращения не являются членами предложения, что грамматически они не связаны ни с членами предложения, ни с предложением в целом, занимая в нём факультативное положение. Поэтому они могут быть опущены без ущерба для структуры и содержания предложения.

Однако при верификации выясняется, что вводные слова в предложении относятся или к какому-то члену предложения, или к предложению в целом. Это первое несоответствие. Изъять вводное слово из предложения нельзя, так как при этом нарушается смысл предложения. Причём вводное слово может передавать главный смысловой акцент, и в этой ситуации можно опустить даже главные члены предложения, но вводное слово опустить нельзя. Это второе несоответствие. Ср.:

– *Speaking is the most difficult aspect of learning English. – Definitely.*

При подобной оценке вводных слов ход рассуждений примерно таков. Система членов предложения вполне определилась в науке: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (дополнение, определение и разные виды обстоятельств). Вводные слова не относятся к главным членам предложения, не выполняют они и функций второстепенных членов. Следовательно: они факультативны, так как не связаны со структурой членов предложения. Посылки вроде бы верные, но вывод сомнительный.

В этой ситуации более уместны совсем иные выводы:

1. Если вводные слова в предложении не входят ни в группу главных его членов, ни в число его второстепенных членов, то все ли возможные структурно-смысловые части предложения определены, квалифицированы и изучены в лингвистике?

2. Если вводные слова в предложении не соотносятся ни с предикативной связью, ни с сочинительной, ни с подчинительной, то все ли виды связи определены и изучены?

Та же ситуация и с верификацией концепции обращения. Дескать, обращение – факультативный компонент, не обязательный для структуры и содержания предложения.

Чтобы показать неуместность такого вывода приведём следующие строки Огдена Нэша:

*Come, **children**, gather round my knee,
Something is about to be.
Tonight's December thirty-first,
Something is about to burst.
Hark! It's midnight, **children dear**.
Duck! Here comes another year.*

Попытайтесь опустить выделенные обращения. Что произойдет с поэтическими строками? А главное, насколько будут уместны и правомерны подобные действия?

Как видим, существующие концепции вводных слов и обращения при первых же попытках их верификации вызывают сомнения относительно их соответствия речевой деятельности и научной истине. Поэтому они не могут быть приняты. И такие концепции в современной науке не единичны.

В процессе освоения знаний следует постоянно прибегать к приёму верификации – как для установления истинных мыслей, так и для выявления ошибочных утверждений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева С. В. Основные и вспомогательные единицы устной коммуникации // Известия Саратовского университета. 2007. Т. 7. Сер.: Филология. Журналистика. Вып. 2. С. 19-28.
2. Бодуэн де Куртенэ И. А. О задачах языкознания // Избранные труды по общему языкознанию: в 2-х т. Москва: Издательство АН СССР, 1963. Т. 1. С. 203-221.
3. Виноградов В. В. Синтаксические взгляды и наблюдения академика Л. В. Щербы // Избранные труды. Исследования по русской грамматике. Москва: Наука, 1975. С. 488-516.
4. Гумбольдт В. фон. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода // История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. Москва: Просвещение, 1964. Ч. I. С. 73-104.
5. Потебня А. А. Мысль и язык. Киев: СИНТО, 1993. 192 с.
6. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Москва: Едиториал УРСС, 2004. 432 с.
7. Aarts B. English Syntax and Argumentation. 2nd ed. Great Britain, Aarontype Ltd, Easton, Bristol. 2001. 327 p. (Modern linguistics series).
8. Baird L., Evans N., Greenhill S. J. Blowing in the wind: Using ‘North Wind and the Sun’ texts to sample phoneme inventories // Journal of the International Phonetic Association. 2011. No. 52 (3). P. 453-494.
9. Baker A. E., Hengeveld K. Linguistics. Blackwell Publishing Ltd., 2012. 469 p.
10. Denham K., Lobeck A. Linguistics for Everyone: An Introduction. Wadsworth, Cengage Learning. Boston, USA, 2013. 575 p.
11. Forsyth M. The Elements of Eloquence: How to Turn the Perfect English Phrase. London: Icon Books, 2013. 205 p.
12. Found, P. Translation or Adaptation? // Journal of Classics Teaching. 2017. No. 18. P. 8-10.
13. Kuperman, V. et. al. Text reading in English as a second language: Evidence from the Multilingual Eye-Movements Corpus // Studies in Second Language Acquisition. 2022. No. 45. P. 1-35.
14. Paul H. Principien der Sprachgeschichte. Tübingen, Niemeyer, 2002. 288 s.
15. Ruppel A. On Language Teaching // Journal of Classics Teaching. 2018. No. 19(37). P. 53-57.

REFERENCES

1. Andreeva, S. V. (2007). Osnovnye i vspomogatelnye edinitsy ustnoy kommunikatsii [Core and enabling units of verbal communication]. In *Izvestiya Saratovskogo universiteta*. Vol. 7. Ser.: Filologiya. Zhurnalistika. Iss. 2. Pp. 19-28. (In Russ.).

2. Baudouin de Courtenay, J. N. I. (1963). O zadachakh yazykoznaniiya [To the problems of linguistics]. In *Izbrannye trudy po obshchemu yazykoznaniiyu: v 2-kh tomakh*. Moskva: Izdatelstvo AN SSSR. Vol. 1. Pp. 203-221. (In Russ.).
3. Vinogradov, V. V. (1975). Sintaksicheskie vzglyady i nablyudeniya akademika L. V. Shcherby [L. V. Shcherba's syntax views and considerations]. In *Izbrannye trudy. Issledovaniya po russkoy grammatike*. Moskva: Nauka. Pp. 488-516. (In Russ.).
4. Humboldt, W. von. (1964). O razlichii stroeniya chelovecheskikh yazykov i ego vliyanii na dukhovnoe razvitiye chelovecheskogo roda [On differences in the structure of human languages and its influence on the intellectual development of the human race]. In *Istoriya yazykoznaniiya XIX–XX vekov v ocherkakh i izvlecheniyakh*. Moskva: Prosveshchenie. Ch. 1. Pp. 73-104. (In Russ.).
5. Potebnya, A. A. (1993). *Mysl i yazyk* [Thought and language]. Kiev: SINTO. (In Russ.).
6. Shcherba, L. V. (2004). *Yazykovaya sistema i rechevaya deyatelnost* [Language system and speech activity]. Moskva: Editorial URSS. (In Russ.).
7. Aarts, B. (2001). *English Syntax and Argumentation*. 2nd ed. Great Britain, Aarontype Ltd, Easton, Bristol. (Modern linguistics series).
8. Baird, L., Evans, N., Greenhill, S. J. (2021). Blowing in the wind: Using 'North Wind and the Sun' texts to sample phoneme inventories. In *Journal of the International Phonetic Association*. No. 52(3). Pp. 453-494.
9. Baker, A. E., Hengeveld, K. (2012). *Linguistics*. Blackwell Publishing Ltd.
10. Denham, K., Lobeck, A. (2013). *Linguistics for Everyone: An Introduction*. Wadsworth, Cengage Learning. Boston, USA.
11. Forsyth, M. (2013). *The Elements of Eloquence: How to Turn the Perfect English Phrase*. London: Icon Books.
12. Found, P. (2017). Translation or Adaptation? In *Journal of Classics Teaching*. No. 18. Pp. 8-10.
13. Kuperman, V. et. al. Text reading in English as a second language: Evidence from the Multilingual Eye-Movements Corpus. In *Studies in Second Language Acquisition*. No. 45. Pp. 1-35.
14. Paul, H. (2002). *Principien der Sprachgeschichte*. Tübingen, Niemeyer.
15. Ruppel A. On Language Teaching. In *Journal of Classics Teaching*. No. 19(37). Pp. 53-57.

Филатова Елена Владимировна – доктор филологических наук, доцент, зав. кафедрой английского языка для естественных и гуманитарных специальностей (e-mail: e.filatova@donnu.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет» 283001, Донецк, Университетская, 24

Filatova Elena V. – Doctor of Philology, Associate Professor, Head of English for Natural Sciences and Humanities Department (e-mail: e.filatova@donnu.ru), Federal State-Funded Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University» 24 Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 10 марта 2023 г.